

KRATON ALDEGIDIDAN OLINADIGAN OLINADIGAN BUTANOLNING FIZIK-KIMYOVIIY XOSSALARI VA ISHLATILISH SOHALARI

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li

-t.f. (PhD), Kimyo kafedراسi dotsenti, Navoiy davlat universiteti

Suyerkulova Zuhra Azamat qizi

Magistr, Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14416067>

Annotatsiya. Sanoatning ishlab chiqarish kontekstida butanolning katalitik sintezi, fizik-kimyoviy xossalari ularning xomashyo sifatida ishlatilishi uchun muhimligi sababli katta qiziqish uyg'otadi. Shuningdek, so'nggi yillarda yangilanadigan manbalardan foydalanish talabining ortishi, biotexnologiyadagi yutuqlar, masalan, tizimli biologiya, metabolik injiniring va innovatsion jarayonlar rivoji tufayli fermentativ butanol ishlab chiqarishga qiziqish yana oshdi. Ushbu maqola klostridiyalarning yordamida butanolni biotexnologik ishlab chiqarish, fermentatsiya va undan keyingi jarayonlarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, metabolik injiniring orqali shtammlarni yaxshilash strategiyalari va fermentativ butanolni muvaffaqiyatli sanoat jarayoniga aylantirish uchun zarur bo'lgan omillar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: butanol, fizik-kimyoviy xossalari, katalizator, qaynash va suyuqlanish harorati,

Biologik butanol ishlab chiqarish sanoat tarixida muhim fermentatsiya jarayonlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonlar tarixini tushuntiruvchi mukammal maqolani Jones va Woods (1986) yozgan. 1861-yilda Pasteur bakterial butanol ishlab chiqarishni aniqlaganidan so'ng, fermentativ acetone-butanol-ethanol (ABE) ishlab chiqarish XX asr boshlarida rivojlanib, dunyodagi ikkinchi eng yirik sanoat fermentatsiya jarayoniga aylangan. 1945-yilda AQShda sanoat uchun ishlatiladigan butanolning uchdan ikki qismi fermentatsiya orqali ishlab chiqarilgan. Ammo, 1960-yillarda xomashyo narxining ko'tarilishi va neft-kimyoo sanoatining rivojlanishi tufayli ABE fermentatsiyasi AQShda raqobatbardoshligini yo'qotdi, faqat Rossiya va Janubiy Afrikada xomashyo va ishchi kuchi narxi past bo'lgani uchun saqlanib qoldi. Ushbu mamlakatlarda ABE fermentatsiya jarayonlari 1980-yillar oxiri va 1990-yillar boshigacha davom etdi (Zverlov va boshq., 2006). Rossiya va Janubiy Afrika sanoat tajribalari bugungi kunda butanolni katta hajmda ishlab chiqarishga yordam beradigan ko'rsatmalarni taqdim qilishi mumkin.

Butanol (butil spirti va 1-butanol) – molekulyar formulasi C_4H_9OH , molekulyar og'irligi 74 bo'lgan to'rt uglerodli birlamchi spirt. U rangsiz suyuqlik bo'lib, o'ziga xos hidga ega. Bug'lari shilliq qavatlarini tirnaydigan va yuqori konsentratsiyalarda narkotik ta'sirga ega. Butanol organik erituvchilar bilan to'liq, suv bilan esa qisman aralashadi. Bundan tashqari butanolning bir nechta xossalari bo'lib, bular quyidagicha

Fizik xossalari:

Qaynash harorati: $117,5^{\circ}C$

Erish harorati: $-89,6^{\circ}C$

Zichligi: $0,809\text{ g/sm}^3$

Azeotrop (38% H_2O) qaynash harorati: $92,9^{\circ}C$

Eruvchanligi: Organik erituvchilar bilan to'liq, suv bilan qisman aralashadi.

Kimyoviy barqarorlik: Yonilg'i sifatida ishlatilganda etanolga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega: yuqori energiya zichligi, past uchuvchanlik, suvni o'ziga tortmasligi va kamroq korrozivligi.

Kimyoviy xossalari: Butanolning kimyoviy xossalari uning tuzilishi (to'rt xil izomer shaklida mavjud) va funktsional guruhlariga bog'liq

1. Yonish

Butanol havoda yoki kislorodda to'liq yonib, karbonat anhidrid va suv hosil qiladi:

2. Oksidlanish

Birlamchi butanol (n-butanol) oksidlanganda aldehyd (butanal), undan keyin karboksilat kislotasi (butanoik kislotasi) hosil qiladi. Sekundar butanol oksidlanganda keton (butanon) hosil bo'ladi. Tret-butanol (uchlamchi spirt) esa oksidlanishga bardoshlidir.

3. Esterifikatsiya

Spirtlar kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, esterlarga aylanadi. Butanol va etanoik kislotasi reaksiyasi:

4. Degidratatsiya (suvni ajratib chiqarish)

5. Polimerizatsiya xossasi (ba'zi hollarda)

Butanolni alkenlarga aylantirgandan keyin ularni polimerizatsiya qilish orqali kimyoviy sintezlarda foydalanish mumkin.

Bu reaksiyalar turli xil izomerlarning fizik va kimyoviy farqlari sababli biroz o'zgarishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda butanol kimyo va to'qimachilik sanoatida keng ko'lamli erituvchi sifatida, shuningdek, kimyoviy sintezda oraliq mahsulot sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, butanol yonilg'i yoki yonilg'i qo'shimchasi sifatida ham ko'rib chiqiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abd-Alla, M., El-Enany, M. "Microbial fermentation and catalytic processes in butanol synthesis." Sustainable Chemical Processes Journal, 2023.
2. Liu, Y., Zhang, X. "Hydrogenation of aldehydes for butanol production: A review of catalytic methods." Journal of Industrial Catalysis, 2020.
3. Dürre, P. "Recent advances in butanol production using catalytic conversion of aldehydes." Biotechnology Advances, 2015.
4. David G. Hanna, Sankaranarayanapillai Shylesh, Pedro A. Parada, Alexis T. Bell, "Hydrogenation of butanal over silica-supported Shvo's catalyst and its use for the gas-phase conversion of propene to butanol via tandem hydroformylation and hydrogenation", Journal of Catalysis, 2014

